

Bernulli Sxemasi. Katta Sonlar Qonuni

Temirov Sherhali Urol o'g'li

Qarshi davlat universiteti "Algebra va geometriya kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada Bernulli sxemasi va katta sonlar qonuni Chebishev tengsizligi va teoremasi yuzasida masalalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Bernulli sxemasi, Bernulli teoremasi, Katta sonlar qonuni Chebishev tengsizligi.

Bu maqolada biz Bernulli sxemasi va Katta sonlar qonuni haqida ma'lumotlarga ega bo'lishimiz kerak.

1. x va h korrelyatsiya koeffitsienti r bo'lgan tasodifiy o'zgaruvchilar

bo'lsin. Chebishev tengsizligining quyidagi ikki o'lchovli analogining to'g'riligini ko'rsating:

$$P \left\{ x - E x \geq e \sqrt{D x} \quad \text{va} \quad | h - E h | \geq e \sqrt{D h} \right\} \leq \frac{1}{e^2} (1 + \sqrt{1 - r^2})$$

Yechim. Keling, tasodifiy o'zgaruvchilarni ko'rib chiqaylik

$$\xi = \frac{x - E x}{\sqrt{D x}} \quad \text{va} \quad \eta = \frac{h - E h}{\sqrt{D h}}$$

U holda $E \xi = E \eta = 0$, $D \xi = D \eta = 1$ va

$$P \left\{ x - E x \geq e \sqrt{D x} \quad \text{va} \quad | h - E h | \geq e \sqrt{D h} \right\} =$$

$$P \left\{ \xi \geq e \quad \text{va} \quad |\eta| \geq e \right\} = P \left\{ \max \{ \xi^2, \eta^2 \} \geq e^2 \right\}$$

Chebishev tengsizligi tufayli oxirgi ehtimollik $\frac{E \max \{ \xi^2, \eta^2 \}}{e^2}$ dan katta emas, bu

$$\frac{(1 + \sqrt{1 - r^2})}{e^2} \text{ dan katta emas.}$$

x va h miqdorlarning korrelyatsiya koeffitsienti va ξ va η miqdorlari bilan bir xil.

2. $x = (x_1, \dots, x_n)$ da degenerativ bo'lmagan kovariatsiya matritsasi

$C = E (x - E x)(x - E x)^T$ bo'lgan tasodifiy vektor bo'lsin. Chebishevning quyidagi analogini isbotlang. tengsizlik:

$$P \left\{ \frac{\hat{E}}{E} (x - Ex)^T C^{-1} (x - Ex) > e \right\} \approx \frac{n}{e}, \quad e > 0$$

Yechim. Oddiylik uchun $Ex = 0$ bo'lsin. Kovariatsiya matritsasi manfiy bo'lmagan aniq bo'lgani uchun $x^T C^{-1} x \geq 0$ va Chebishev tengsizligi qo'llaniladi:

$$\begin{aligned} P \left(x^T C^{-1} x > e \right) &\leq e^{-1} E x^T C^{-1} x = e^{-1} E \operatorname{tr} \left(x^T C^{-1} x \right) = \\ &= e^{-1} E \operatorname{tr} \left(C^{-1} x x^T \right) = \frac{\operatorname{tr} \left(C^{-1} C \right)}{e} = \frac{n}{e} \end{aligned}$$

ni qo'yadigan joy $\operatorname{tr} (A) = a_{11} + \dots + a_{nn}$, kvadrat matritsasi uchun ilova $A = (a_{ij})_{i,j=1}^n$ shuningdek, oson tekshiriladigan identifikatsiyani hisobga oldi $\operatorname{tr} (AB) = \operatorname{tr} (BA)$ AB va BA aniqlangan har qanday to'rtburchaklar A, B matritsalar uchun to'g'ri.

3. $f = f(x)$ ning musbat qiymatlari uchun kamaymaydigan manfiy bo'lmagan juft funktsiya bo'lsin. Ko'rsatingki, tasodifiy o'zgaruvchi uchun $x = x(w)$ bilan $x(w) \leq C$, bu yerda $C > 0$, quyidagi pastki baho haqiqiydir:

$$P \{ x \geq e \} \geq \frac{Ef(x) - f(e)}{f(C)}$$

Xususan, $f(x) = x^2$ uchun

$$\frac{Dx - e^2}{C^2} \leq P \{ x - Ex \geq e \} \leq \frac{Dx}{e^2}$$

bahosi amal qiladi.

Yechim. $f = f(x)$ funktsiya juft bo'lgani uchun bizda $Ef(x) = Ef(|x|)$ mavjud.

$A = \{w : |x(w)| \geq e\}$ deb belgilaymiz. Matematik kutishning xususiyatlari va funktsiyaning xususiyatlari tufayli, bizda

$$Ef(|x|) = Ef(|x|)I_A + Ef(|x|)I_{\bar{A}} = f(C)EI_A + f(e)EI_{\bar{A}} \leq f(C)P(A) + f(e)$$

mavjud bu biz talab qilinadigan past bahoni beradi.

4. $x_1, \dots, x_n$ mustaqil tasodifiy miqdorlar ketma-ketligi bo'lsin, $Dx_i \leq C$. Keyin buni ko'rsating

$$P \left| \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} - \frac{E(x_1 + \dots + x_n)}{n} \right| \geq e \leq \frac{C}{e^2 n}$$

Yechim. $S_n = x_1 + \dots + x_n$ ni belgilaymiz. Chebyshevning tengsizligi (B1.1.5- dagi formula (4) ga qarang) va dispersiya xususiyatlarining natijasi tufayli

$$P \left| \frac{S_n - ES_n}{n} \right| \geq \frac{D \frac{S_n - ES_n}{n}}{e^2} = \frac{DS_n}{e^2 n^2} = \frac{\sum_{k=1}^n DX_k}{e^2 n^2} \leq \frac{C}{e^2 n^2}$$

5. $X_1, \dots, X_n$ mustaqil Bernulli tasodifiy miqdorlari bo'lsin, $P \{X_i = 1\} = p > 0$, $P \{X_i = -1\} = 1 - p$. Bernshteynning quyidagi taxmini to'g'ri ekanligini ko'rsating: bunday $a > 0$ mavjud

$$P \left| \frac{S_n}{n} - (2p - 1) \right| \geq e^{-ae^2 n}$$

bu yerda $S_n = X_1 + \dots + X_n$, $e > 0$

Yechim. Bizni qiziqtirgan ehtimollikni o'zgartiramiz:

$$P \left| \frac{S_n}{n} - (2p - 1) \right| \geq e^{-ae^2 n} = P \left| \frac{S_n + n}{2n} - p \right| \geq \frac{e^{-ae^2 n}}{2}$$

E'tibor bering $(S_n + n)/2 = S'_n = X'_1 + \dots + X'_n$, bu yerda $X'_1, \dots, X'_n$ - mustaqil Bernulli tasodifiy o'zgaruvchilari, $P \{X'_i = 1\} = p > 0$, $P \{X'_i = 0\} = 1 - p$.

$$P \left| \frac{S'_n}{n} - p \right| \geq \frac{e^{-ae^2 n}}{2} \leq 2e^{-2n(e/2)^2} = 2e^{-\frac{1}{2}ne^2}$$

Bundan biz talab qilinadigan tengsizlik $a = \frac{1}{2}$ bilan bajarilishini ko'ramiz.

6. x - manfiy bo'lmagan tasodifiy miqdor va $a > 0$ bo'lsin.

Ma'lum bo'lgan har bir holatda $P \{x \geq a\}$ ehtimolligining maksimal mumkin bo'lgan qiymatini toping.

(a) $EX = m$

(b) $EX = m$, $DX = s^2$

$S_0 = 0$, $S_n = X_1 + \dots + X_n$, $n \in N$ bo'lsin, bu yerda $X_1, \dots, X_n$ mustaqil o'zgaruvchilarning Bernulli ketma-ketligi, $P(X_n = 1) = p > 0$, $P(X_n = 0) = q$, $n \in N$

ni belgilaymiz. Nima uchun ko'rsating $n < N$ va $k \geq 1$ tenglik bajariladi

$$P_{n+1}(k) = pP_n(k-1) + qP_n(k)$$

Mustaqil yechish uchun masalalar

7. $X_1, \dots, X_N$ mustaqil Bernulli tasodifiy miqdorlari bo'lsin,

$$P \{x_i = 1\} = P \{x_i = -1\} = \frac{1}{2}, \quad i = 1, \dots, N \quad S_m = x_1 + \dots + x_m$$

bo'lsin. $2m \leq N$ uchun tenglik amal qilishini ko'rsating

$$P \{S_1, \dots, S_{2m} \neq 0\} = 2^{-2m} C_{2m}^m$$

8. $P \{x_k = 1\} = p_k, P \{x_k = 0\} = 1 - p_k, 1 \leq k \leq n$ va bir vaqtning o'zida bo'ladigan $x_1, \dots, x_n$ mustaqil Bernulli tasodifiy miqdorlari bo'lsin. $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n p_k = a$ Berilgan $a, 0 < a < 1$

uchun $S_n = x_1 + \dots + x_n$

kattalikning dispersiyasi $DS_n, p_1 = \dots = p_n = a$ da maksimal qiymatga yetishini ko'rsating.

10. $x_1, \dots, x_n$ mustaqil Bernul $P \{x_k = 1\} = p, P \{x_k = 0\} = 1 - p, 1 \leq k \leq n$ li tasodifiy miqdorlari bo'lsin. Birinchi birlikning ("muvaqqiyat") t -bosqichda paydo bo'lishining shartli ehtimolligini toping, agar barcha n bosqichda "muvaqqiyat" faqat bir marta sodir bo'lsa.

11. $(p_1, \dots, p_r)$ va $(q_1, \dots, q_r)$ ikkita ehtimollik taqsimoti bo'lsin.

Quyidagi Gibbs tengsizligi to'g'ri ekanligini ko'rsating:

$$-\sum_{i=1}^r p_i \ln p_i \leq -\sum_{i=1}^r q_i \ln q_i$$

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Форманов Ш. К. Эхтимоллар назарияси, Тошкент, "Университет", 2014 й.
2. Абдушукуров А.А., Азларов Т.А., Джамирзаев А.А. «Эхтимоллар назарияси ва математик статистикадан мисол ва масалалар тўплами», Тошкент, «Университет», 2003 й.
3. Боровков А.А. Теория вероятностей. URSS, Москва, 2009.
4. А.В. Прохоров, В.Г. Ушаков, Н.Г. Ушаков. Задачи по теории вероятностей. М. «Наука», 1986.
5. Г.И.Ивченко, Ю.И. Медведов, А.В. Чистяков, *Задачи с решениями по математической статистике*. Москва, «Дрофа», 2007.